

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI

**"KOMPYUTER VA DASTURIY
INJINIRING" KAFEDRASI**

Kybersport fakulteti
Kompyuter va dasturiy injiniring
kafedrası

**"OLIV TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING DOLZARB
MUAMMO VA YECHIMLARI" MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYA KIBERSPORT FAKULTETI KOMPYUTER VA DASTURIY INJINIRING
KAFEDRASI 21 - 22 FEVRAL 2025 YIL
JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI, 21-22 fevral 2025 YIL**

**Kazan Federal
UNIVERSITY**

<https://jurnal.jizpi.uz/index.php/JOURNAL>

Jizzax 2025 yil

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
“OLIV TA’LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING DOLZARB MUAMMO VA YECHIMLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax, 21-22.02.2025

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI

“KOMPYUTER VA DASTURIY INJINIRING” KAFEDRASI

**“OLIV TA’LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING DOLZARB
MUAMMO VA YECHIMLARI”
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA KIBERSPORT
FAKULTETI KOMPYUTER VA DASTURIY INJINIRING KAFEDRASI 21 - 22
FEVRAL 2025 YIL
JIZZAX POLITEKNIKA INSTITUTI, 21-22 fevral 2025 YIL**

**“ACTUAL PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE FIELD OF DIGITALIZATION OF
THE HIGHER EDUCATION SYSTEM”
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE FACULTY OF
CYBER SPORTS DEPARTMENT OF COMPUTER AND SOFTWARE
ENGINEERING 21 - 22 FEBRUARY 2025 YEAR
JIZZAKH POLYTECHNIC INSTITUTE, 21 - 22 FEBRUARY 2025 YEAR**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФАКУЛЬТЕТ КИБЕРСПОРТА КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНОЙ И
ПРОГРАММНОЙ
ИНЖЕНЕРИИ 21 - 22 ФЕВРАЛЬ 2025 ГОДА
ДЖИЗАКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 21 - 22 ФЕВРАЛЬ 2025
ГОДА**

KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI

(O‘zbekiston Respublikasi, Jizzax shahri, 21-22 fevral 2025 yil)

JIZZAX-2025

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
“OLIV TA’LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING DOLZARB MUAMMO VA YECHIMLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax, 21-22.02.2025
“OLIV TA’LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING DOLZARB
MUAMMO VA YECHIMLARI”
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
KIBERSPORT FAKULTETI KOMPYUTER VA DASTURIY INJINIRING
KAFEDRASI 21 - 22 FEVRAL 2025 YIL
JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI, 21-22 fevral 2025 YIL

Konferensiya materiallari to‘plamida oliy ta’limni raqamlashtirish muhitida innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning dolzarb muammolari va ularning yechimlari taqdim etilgan. Qolaversa global transformatsiyalar sharoitida olib borilgan ijtimoiy tadqiqotlar, transport, qurilish va energetika sohalaridagi eng yangi innovatsion texnologiyalarni haqida ma’lumotlar keltirilgan. Ushbu to‘plam ilm olamining ilmiy fikrlar va innovatsion g‘oyalarning o‘ziga xos chorrahasidan biri deb fikr bildirish mumkin.

Ushbu anjumanda O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlarda ilmiy izlanish olib borayotgan olimlar va ilmiy izlanuvchilar ishtirok etdilar. Anjuman mavqeni oshirishda mahalliy va xorijiy oliy o‘quv yurtlarining professor-o‘qituvchilari salmoqli hissa qo‘shdilar hamda o‘zaro fikr almashuv jarayonini sifatli va mazmunli o‘tkazdilar. Ishtirokchilar orasida doktorantlar, tadqiqotchilar va talabalarning ham ko‘pligi ushbu tadbirning ahamiyatini yanada oshirdi.

Xalqaro hamkorlik va bilim almashish oliy ta’limda, transport logistikasi, qurilish va energetika sohalarining rivojlanishiga ijobiy ta’sir qiladi.

Konferensiya materiallari nazariy ishlanmalardan tortib amaliy yechimlargacha bo‘lgan keng ko‘lamli tadqiqotlarni o‘z ichiga oladi, bu esa ushbu sohadagi yondashuv va yo‘nalishlarning xilma-xilligini namoyish etadi. Umid qilamizki, ushbu kompilyatsiya (konferensiya) oliy ta’limni raqamlashtirish, transport logistikasi, qurilish va energetika sohasidagi zamonaviy tendentsiyalarga qiziqqan har bir kishi uchun foydali bo‘ladi.

To‘plamga kiritilgan maqolalar va tezislar mazmuni hamda sifatiga mualliflar mas’uldir.

“ACTUAL PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE FIELD OF DIGITALIZATION OF
THE HIGHER EDUCATION SYSTEM”
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE FACULTY OF
CYBER SPORTS DEPARTMENT OF COMPUTER AND SOFTWARE
ENGINEERING 21 - 22 FEBRUARY 2025 YEAR
JIZZAKH POLYTECHNIC INSTITUTE, 21 - 22 FEBRUARY 2025 YEAR

The collection of conference materials presents the current problems of using innovative technologies in the environment of digitization of higher education and their solutions. In addition, information about the latest innovative technologies in the fields of transport, construction and energy is provided in social studies conducted in the context of global transformations. It can be said that this collection is one of the unique crossroads of scientific ideas and innovative ideas of the world of science.

This conference was attended by scientists and researchers conducting scientific research in Uzbekistan and foreign countries. Professors and teachers of local and foreign higher educational institutions made a significant contribution to raising the status of the conference and held a high-quality and meaningful exchange of ideas. The importance of this

event was increased by the large number of doctoral students, researchers and students among the participants.

International cooperation and knowledge exchange has a positive effect on the development of higher education, transport logistics, construction and energy sectors.

Conference materials include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, which demonstrate the diversity of approaches and directions in this field. We hope that this compilation (conference) will be useful for everyone interested in modern trends in digitalization of higher education, transport logistics, construction and energy.

The authors are responsible for the content and quality of the articles and theses included in the collection.

**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»**
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
**ФАКУЛЬТЕТ КИБЕРСПОРТА КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНОЙ И
ПРОГРАММНОЙ**
ИНЖЕНЕРИИ 21 - 22 ФЕВРАЛЬ 2025 ГОДА
**ДЖИЗАКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 21 - 22 ФЕВРАЛЬ 2025
ГОДА**

В сборнике материалов конференции представлены актуальные проблемы использования инновационных технологий в условиях цифровизации высшего образования и пути их решения. Кроме того, информация о новейших инновационных технологиях в сфере транспорта, строительства и энергетики предоставляется в социальных исследованиях, проводимых в условиях глобальных преобразований. Можно сказать, что этот сборник представляет собой один из уникальных перекрестков научных идей и новаторских идей мира науки.

В данной конференции приняли участие ученые и исследователи, проводящие научные исследования в Узбекистане и зарубежных странах. Профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений внесли значительный вклад в повышение статуса конференции и провели качественный и содержательный обмен идеями. Значимость этого мероприятия повышалась большим количеством докторантов, научных сотрудников и студентов среди участников.

Международное сотрудничество и обмен знаниями положительно влияют на развитие высшего образования, транспортной логистики, строительства и энергетики.

Материалы конференции включают широкий спектр исследований - от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих многообразие подходов и направлений в этой области. Надеемся, что данный сборник (конференция) будет полезен всем, кто интересуется современными тенденциями цифровизации высшего образования, транспортной логистики, строительства и энергетики.

Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

KONFERENSIYA HAMKORLIK TASHKILOTLARI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
2. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti (Toshkent, O‘zbekiston)
3. INHA Universiteti (Korea)
4. Qozon federal universiteti (Rossiya)
5. Moskva energetika instituti (Rossiya)
6. Norvegiya energiya texnologiyalar instituti (Norvegiya)
7. Obuda University (Vengriya)
8. Istanbul texnika universiteti (Turkiya)
9. Belarus davlat informatika va radioelektronika universiteti (Belarussiya)
10. Nankin transport texnologiyasi kasb-hunar instituti (Xitoy)

PARTNER ORGANIZATIONS OF THE CONFERENCE:

1. Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan
2. Islam Karimov Tashkent State Technical University (Tashkent, Uzbekistan)
3. INHA University (Korea)
4. Kazan Federal University (Russia)
5. Moscow Institute of Energy (Russia)
6. Norwegian Institute of Energy Technology (Norway)
7. Obuda University (Hungary)
8. Istanbul Technical University (Turkey)
9. Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (Belarus)
10. Nanjing Transport Technology Vocational Institute (China)

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан
2. Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова (Ташкент, Узбекистан)
3. Университет ИНХА (Корея)
4. Казанский федеральный университет (Россия)
5. Московский энергетический институт (Россия)
6. Норвежский институт энергетических технологий (Норвегия)
7. Университет Обуды (Венгрия)
8. Стамбульский технический университет (Турция)
9. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (Беларусь)
10. Нанкинский профессиональный институт транспортных технологий (Китай)

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
“OLIY TA’LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING DOLZARB MUAMMO VA YECHIMLARI”
 mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax, 21-22.02.2025

TASHKILIY QO‘MITA A‘ZOLARI:	ORGANIZING COMMITTEE MEMBERS:
Usmankulov Alisher Kadirkulovich Jizzax politexnika instituti rektori. Texnika fanlari doktori, professor, Rais	Usmankulov Alisher Kadirkulovich Rector of Jizzakh Polytechnic Institute. Doctor of technical sciences, professor, Chairman
Abdunazarov Jamshid Nurmuxamatovich Jizzax politexnika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, t.f.d., professor O‘zbekiston Rais o‘rinbosari	Abdunazarov Jamshid Nurmukhamatovich Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovations of the Jizzakh Polytechnic Institute, Doctor of Technical Sciences, Professor Uzbekistan Deputy Chairman
Musayev Sharof Mamarajabovich Jizzax politexnika instituti Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy- pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘lim boshlig‘i	Musayev Sharof Mamarajabovich Jizzakh polytechnic institute Jizzakh Polytechnic Institute Head of the Department of Scientific Research, Innovations and Scientific and Pedagogical Personnel Training
Hamidov Jalil Abdurasulovich Jizzax politexnika instituti “Kibersport” fakulteti dekani pedogogika fanlari doktori professor	Hamidov Jalil Abdurasulovich Dean of the Faculty of "E-Sports" of the Jizzakh Polytechnic Institute, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Eshonqulov Sherzod Ummatovich Jizzax politexnika instituti “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedrası mudiri, pedogogika fanlari nomzodi dotsent	Eshankulov Sherzod Ummatovich Head of the Department of “Computer and Software Engineering” of the Jizzakh Polytechnic Institute, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Tavboyev Sirojiddin Axbutayevich Jizzax viloyati Oliy ta’lim fan, va innovatsiyalar boshqarmasi boshlig‘i texnika fanlari nomzodi, dotsent	Tavboyev Sirojiddin Akhbutaevich Head of the Department of Higher Education, Science and Innovations of Jizzakh Region, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
DASTURIY QO‘MITA A‘ZOLARI:	PROGRAM COMMITTEE MEMBERS:
Turapov Ulug‘bek O‘rozqulovich Jizzax politexnika instituti “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedrası texnika fanlari nomzodi, professor v.b. (Jizzax, O‘zbekiston). Rais	Turapov Ulug‘bek O‘rozqulovich Candidate of Technical Sciences, Professor, Department of “Computer and Software Engineering” of the Jizzakh Polytechnic Institute. Chairman
Eshonqulov Sherzod Ummatovich Jizzax politexnika instituti “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedrası mudiri, p.f.n., dotsent Rais o‘rinbosari	Eshankulov Sherzod Ummatovich Head of the Department of “Computer and Software Engineering” of the Jizzakh Polytechnic Institute, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Qo‘ziyev Botir Namozovich Jizzax politexnika instituti “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedrası texnika fanlari nomzodi, professor v.b.	Qo‘ziyev Botir Namozovich Candidate of Technical Sciences, Professor, Department of “Computer and Software Engineering” of the Jizzakh Polytechnic Institute.
Irisbayeva Aysirga Almatovna	Irisbaeva Aysirga Almatovna

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
“OLIY TA’LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING DOLZARB MUAMMO VA YECHIMLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax, 21-22.02.2025

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent. O'sh davlat pedagogika universiteti	candidate of pedagogical sciences, associate professor of Osh State Pedagogical University
Savurbayev Akmal Abdumo'minovich Jizzax viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari	Savurbayev Akmal Abdumuminovich Deputy Khokim of Jizzakh region for youth policy, social development and spiritual and educational issues
Tuul Khenchbish Ichki ishlar universiteti chet tillar instituti “Ingliz tilini o'qitishda elektron vositalardan foydalanish”	Tuul Khenchbish Foreign Language Institute of the University of Internal Affairs “The use of electronic tools in teaching the English language”
Yakimenko Igor Vladimirovich Texnika fanlari doktori. MEI Smolensk filiali professori	Yakimenko Igor Vladimirovich Doctor of technical sciences. Professor of Smolensk branch of MEI
Абдуллаев Адхам Асрорович Вилоят IT park раҳбари, “Жиззах вилоятида IT соҳасини ривожлантириш тенденцияси”.	Abdullaev Adkham Asrorovich Head of regional IT park, "Tendency of development of IT industry in Jizzakh region".
Agafonov Aleksandr, Alekseevich dotsent, fizika-matematika fanlari nomzodi, nomidagi Matematika va mexanika instituti N.I. Lobachevskiy, Qozon federal universiteti	Agafonov Alexander, Alekseevich Associate Professor, PhD in Physics and Mathematics, N.I. Lobachevsky Institute of Mathematics and Mechanics, Kazan Federal University
Muhamedjanova Sofya Alfisovna “Matematik statistika” kafedrasida katta o'qituvchisi nomidagi Mexanika-matematika instituti N.I.Lobachevskiy Qozon (Volga viloyati) Federal universiteti	Mukhamedzhanova Sofya Alfisovna Senior Lecturer, Department of Mathematical Statistics, Institute of Mechanics and Mathematics named after N.I. Lobachevsky Kazan (Volga Region) Federal University
Toshpulatov Muhiddin InhaUniversity, BMSE departamenti, XVoice laboratoriya tadqiqotchisi	Toshpulatov Mukhiddin InhaUniversity, BMSE Department, XVoice Lab, Researcher.
Abdumalikov Akmal Abduxoliq o'g'li O'zbekiston Milliy Universiteti jizzax filiali Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'lim boshlig'i t.f.n., dotsent	Abdumalikov Akmal Abduxoliq ugli Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan Head of the Department of Scientific Research, Innovations and Scientific and Pedagogical Personnel Training t.f.n., dosent
MAS'UL MUHARRIR:	EDITOR IN CHIEF:
Qarshiboyev Nizomiddin Abdumalik o'g'li Jizzax politexnika instituti “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedrasida dotsent v.b.	Karshiboev Nizomiddin Abdumalik ugli Jizzakh Polytechnic Institute "Computer and software engineering" department acting associate professor
TAHRIR HAY'ATI:	EDITORIAL BOARD:
Eshonqulov Sherzod Ummatovich Jizzax politexnika instituti “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedrasida mudiri, p.f.n., dotsent	Eshankulov Sherzod Ummatovich Head of the Department of “Computer and Software Engineering” of the Jizzakh Polytechnic Institute, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Qarshiboyev Nizomiddin Abdumalik o'g'li Jizzax politexnika instituti	Karshiboev Nizomiddin Abdumalik ugli Jizzakh Polytechnic Institute

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
“OLIIY TA’LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING DOLZARB MUAMMO VA YECHIMLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax, 21-22.02.2025

“Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedra dotsent v.b.	"Computer and software engineering" department acting associate professor
Xuramova Farangiz Uchqun qizi Jizzax politexnika instituti “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedra assistenti	Xuramova Farangiz Uchqun qizi Jizzakh Polytechnic Institute "Computer and software engineering" department assistant
TEXNIK MUHARRIRLAR:	TECHNICAL EDITORS:
Qarshiboyev Nizomiddin Abdumalik o‘g‘li Jizzax politexnika instituti “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedra dotsent v.b.	Karshiboev Nizomiddin Abdumalik ugli Jizzakh Polytechnic Institute "Computer and software engineering" department acting associate professor
TASHKILIY QO‘MITA ILMIY KOTIBI:	SECRETARY OF ORGANIZING COMMITTEE:
Xuramova Farangiz Uchqun qizi Jizzax politexnika instituti “Kompyuter va dasturiy injiniring” kafedra assistenti	Xuramova Farangiz Uchqun qizi Jizzakh Polytechnic Institute "Computer and software engineering" department assistant
Diqqat: Mazkur to‘plamga kiritilgan maqola va tezislarda keltirilgan ma’lumotlar uchun mualliflar ma’suldir!	Attention: The authors are responsible for the information contained in the articles and abstracts included in this collection!

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
“OLIY TA’LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING DOLZARB MUAMMO VA YECHIMLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax, 21-22.02.2025

Xolbekov Umarali Zokir o‘g‘li., Esanboev Lazizbek Akbar o‘g‘li. PAXTANI HAVODAN AJRATISH TEXNOLOGIK JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH.	1059
Shukurova Oysara Pulatovna. NEYRON TARMOQLARDA VEKTOR KVANTLANGAN XOTIRA (VQTAM).	1061
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich., Asrorova Hulkarkhon Abrorovna. MATHEMATICAL, SOFTWARE, AND TECHNICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE.	1063
Burliyev Abdulla Ubaydullayevich., Obidov Zohid. ISHLAB CHIQRISHNI QO‘LLAB-QUVVATLASH UCHUN INTEGRATSIYALASHGAN AVTOMATLASHTIRILGAN JARAYONNI BOSHQARISH TIZIMINING KONTSEPTUAL MODELINI ISHLAB CHIQISH.	1067
Shukurova Oysara Pulatovna., Salimov Muxriddin Abdiholiq o‘g‘li., Turdiyev Behzod Uktam o‘g‘li. PID-ROSTLAGICHLARDA SUN‘IY NEYRON TARMOQLAR.	1070
Ne‘matov Akmaljon Lapasovich., Mamarasulova Mohichehra Shavkat qizi. MA‘LUMOTLARNING XAVFSIZLIGI, ISHONCHLILIGINI TAHLIL QILISHDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH.	1072
Kenjibaeva Gulmira Sovetovna., Berdiyeva Dildora Shodiyarovna., Kalonov Sobit. KASBIY TAYYORGARLIK BO‘YICHA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARNING QO‘LLANILISHI.	1075
Muldanov Fayzi Riskulovich., Shamshiyeva Dildora G‘ofurjon qizi. IMAGE PROCESSING TOOLBOX MUHITIDA YUZ TASVIRLARNI FILTRLASH TAHLILI.	1077
Xolbekov Umarali Zokir o‘g‘li., To‘rabkova Lobar Nizomiddin qizi. PID ROSTLAGICHNING PARAMETRLARINI OPTIMAL SOZLASH VA AVTOMATLASHTIRISH.	1080
Nishanov Akhram Khasanovich., Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich., Xaydarov Sherali Islom o‘g‘li., Yuldashev Rustam Raxmonovich. SUT BEZI SARATONI SIMPTOMLARINI MASHINALI O‘QITISHGA TAYYORLASH.	1083
Shukurova Oysara Pulatovna., Normo‘minov Doston Alimardon o‘g‘li. ROBOTOTEXNIK TIZIMLAR UCHUN HOLATNI IDENTIFIKATSIYALASH.	1087
Burliyev Abdulla Ubaydullayevich. SENSOR TARMOQLARINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA VA YORITISHNI BOSHQARISHDAGI ROLI VA AHAMIYATI.	1090
Шарифбаев Абдурахмон Носир угли. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ GNN В КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ.	1094
Раджабов Жахонгир Зокир ўғли. ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЦИФРОВЫХ ИГРАХ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ.	1097
Abdullaev Asilbek Farxod o‘g‘li., Soliyev Farrux Farxod o‘g‘li., Ne‘matov Akmaljon Lapasovich. SUN‘IY INTELEKTNING MATEMATIK ANALIZ FANINING RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI.	1099
Ибрагимов Зойиржон Зиятович., Ибрагимова Наргиза Аноровна. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ.	1101

SHO‘BA 5

TEKNIK TA‘LIMDA O‘QITISHNING PEDOGOGIKA XORIJIY TAJRIBA MASALALARI VA MUAMMOLARI.

SECTION 5

PEDAGOGICAL ISSUES AND PROBLEMS OF FOREIGN EXPERIENCE IN TEACHING IN TECHNICAL EDUCATION.

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
“OLIV TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING DOLZARB MUAMMO VA YECHIMLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax, 21-22.02.2025
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЦИФРОВЫХ ИГРАХ НА
ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Раджабов Жахонгир Зокир ўгли
Ташкентского государственного экономического университета
Самаркандский филиал кафедра
“Цифровая экономика и информационные технологии”,
ассистент rajabovjakhongir7@gmail.com

Аннотация: Цифровые игры - это различные игры, спроектированные и разработанные с использованием цифровых технологий и реализованные на цифровом оборудовании. С активным развитием современной игровой индустрии постоянно совершенствуются и сопутствующие технологии, такие как рендеринг графики в реальном времени, реалистичное взаимодействие и искусственный интеллект игр. Среди них технология искусственного интеллекта игр ограничена развитием теоретического искусственного интеллекта и временем расчета систем реального времени, а развитие отстает от графических и интерактивных технологий. Для решения этих проблем в данной статье предлагается применение искусственного интеллекта в цифровых играх на основе методов математической статистики, направленное на изучение и повышение уровня интеллекта цифровых игр.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, Компьютерные игры, Математическая статистика, Классификация, Стохастическое моделирование, Случайное моделирование

Annotation: Digital games are a variety of games created and developed using digital technology and operated on digital platforms. With the rapid growth of the modern gaming industry, associated technologies such as real-time graphics rendering, realistic interaction, and artificial intelligence in games are continuously advancing. However, the progress of artificial intelligence in games is constrained by the limitations of theoretical AI development and the computational demands of real-time systems, causing it to lag behind graphics and interactive technologies. To address these challenges, this paper explores the application of artificial intelligence in digital games through mathematical statistical methods, aiming to enhance the intelligence level of digital games.

Key words: Artificial Intelligence, Computer Games, Mathematical Statistics, Classification, Stochastic Modeling, Random Modeling

Искусственный интеллект с самого начала играл важную роль в компьютерных играх, оставаясь неотъемлемой их частью от Pong и Pac-Man до сегодняшних дней. В данной статье рассматривается применение математической статистики для классификации и корреляционного анализа. В частности, исследуются принципы групповой оценки клиентов, разработка соответствующих показателей, методы и весовые коэффициенты их отбора, стратификация клиентов, а также система оценки их ценности. Кроме того, анализируются стандарты обслуживания различных клиентских сегментов и уровень их занятости в рамках данной модели [1].

За последние годы значительное увеличение вычислительных мощностей способствовало технологическим инновациям, что в свою очередь ускорило развитие игровой индустрии. С каждым годом объем продаж игр продолжает расти, привлекая инвестиции крупных компаний, а бюджеты некоторых высокобюджетных проектов достигают сотен миллионов долларов.

В последние годы исследования в области искусственного интеллекта в игровой индустрии активно расширяются. Однако, несмотря на то, что основное внимание уделяется разработке и техническим аспектам игровых движков, совершенствование технологий также оказывает влияние на визуальные эффекты, приближая их к фотореалистичности. Искусственный интеллект способствует технологическому

прогрессу, совершенствованию передовых решений и вдохновляет на новые открытия в технической сфере[2].

Эта тема объединяет технологии и искусство, предлагая всесторонний анализ внутриигрового искусственного интеллекта с различных точек зрения, а также исследует его многоуровневое влияние на игровой процесс и интеллектуальное развитие игр.

Математические и статистические методы искусственного интеллекта

Основные методы математической статистики включают стохастическое моделирование, оценку параметров (включая байесовскую статистику), проверку статистических гипотез и теорию статистических решений. Статистические данные обычно подразделяются на несколько категорий.

Первая категория охватывает выборочное обследование и планирование эксперимента. Здесь основное внимание уделяется теоретическим и методологическим вопросам сбора наблюдательных и экспериментальных данных, а также проведению статистических выводов.

Вторая категория направлена на изучение принципов и методов статистического анализа, обеспечивая математическое обоснование статистических выводов.

Третья группа методов включает выборочный контроль продукции, статистический контроль качества и анализ надежности, что особенно актуально в промышленности и производственных процессах.

С точки зрения классификации, математическая статистика делится на три ключевых метода:

- **Метод мышления**, связанный с концептуальным и теоретическим осмыслением статистических моделей;
- **Описательный метод**, применяемый для представления и визуализации данных;
- **Метод статистического вывода**, предназначенный для принятия решений на основе статистического анализа.

Одним из важных направлений является случайное моделирование, включающее стохастические дифференциальные уравнения, такие как химические уравнения Ланжевена. В данной области рассматриваются основные концепции пуассоновских случайных величин и пуассоновских процессов.

Пуассоновская случайная величина X с параметром q обозначается как $X \sim P(q)$ и подчиняется соответствующему распределению, что позволяет моделировать редкие события и анализировать вероятностные процессы[3].

$$\text{Prob}(X=n) = \frac{q^n e^{-q}}{n!}, n = 0, 1, 2 \dots n. (1)$$

А функциональная форма стохастического дифференциального уравнения имеет следующий вид:

$$Px_n = q(t, x)et + \sigma(t, x_n)en_t (2)$$

где среднее значение и дисперсия X равны q .

Пуассоновский процесс: $X(t)$ - это пуассоновский процесс с интенсивностью. Если $X(0) = 0$, то вероятность увеличения $X(t)$ более чем на 2 за очень короткий интервал времени h выше, чем[3]. Вероятность того, что $O(h) = 1$, равна $qh + O(h)$. Процесс Пуассона представляет собой непрерывный процесс отсчета времени. Одной из его важных характеристик является то, что число событий, регистрируемых пуассоновским процессом с интенсивностью q , следует распределению Пуассона с параметрами в пределах периода $[t, t + a)$, то есть

$$X(t+a) - X(t) \sim P(qa) (3)$$

Посредством статистического анализа выборочных орбит можно получить динамику плотности вероятности состояния системы и статистические свойства, представляющие интерес в этой статье.

Математическое мышление - это душа изучения математики, идеализм и базовая стратегия, помогающая людям решать математические проблемы. В этой статье в экспериментах используются триггеры физического движка для реализации системы восприятия, которая предоставляет входные данные для интеллектуальных моделей, и системы искусственного интеллекта для совместного использования цифровых игр, которая повышает надежность восприятия.

Использованная литература

[1]. I. V. Alekseev, “Detection of distributed denial of service attacks in large-scale networks based on methods of mathematical statistics and artificial intelligence,” Automatic Control and Computer Sciences, vol. 54, no. 8, pp. 952-957, 2020.

[2]. Shukurov V. RAQAMLI IQTISODIYOTDA SUN’IY INTELLEKTNING ANAMIYATI, 2023 - 2-bet.
https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=5333225746060917978

[3]. Z. Zhao, “Mathematical statistics method of residual static torque controlling,” International Journal of Plant Engineering and Management, vol. 23, no. 3, pp. 42-45, 2018

SUN’IY INTELLEKTNING MATEMATIK ANALIZ FANINING RIVOJLANTIRISHDAGI O’RNI

Abdullaev Asilbek Farxod o’g’li
JizPI Transport fakulteti 1-kurs talabasi
Soliyev Farrux Farxod o’g’li
Jismoniy tarbiya kafedrasida, assistenti
Ne’matov Akmaljon Lapasovich
JizPI K va DI kafedrasida assistenti
[**anlnematov1969@gmail.com**](mailto:anlnematov1969@gmail.com)

Annotatsiya: Matematik analiz sun’iy intellekt (SI) rivojlanishida juda katta rol o’ynaydi, chunki SI algoritmlari va modellarining ko’plab tamoyillari matematik analizga asoslangan. Matematik analiz SI da o’rganish jarayonlari, optimizatsiya, funksiyalarni tahlil qilish va o’zgarishlarni modellashtirishda ishlatiladi. Quyida matematik analizning sun’iy intellekt rivojlanishidagi asosiy jihatlari keng va batafsil tarzda tushuntiriladi.

Kalit so’zlar: sun’iy intellekt, hosila va gradient tushish algoritmlari, neyron tarmoqlar, **Backpropagation, zanjir qoidasi, konveks funksiyalar, gilbert fazalari, banah fazolari, dinamik tizimlar.**

Abstract: Mathematical analysis plays a very important role in the development of artificial intelligence (SI), because many principles of SI algorithms and models are based on mathematical analysis. Mathematical analysis is used in SI learning processes, optimization, function analysis, and change modeling. Below, the main aspects of mathematical analysis in the development of artificial intelligence are explained in a broad and detailed way.

Keywords: artificial intelligence, derivative and gradient descent algorithms, neural networks, Backpropagation, chain rule, convex functions, Hilbert phases, Banah phases, dynamical systems.

Optimizatsiya va Gradient Tushishi Algoritmlari. Sun’iy intellektning ko’plab muhim elementlari optimizatsiya masalalariga bog’liq bo’lib, bu yerda matematik analizning hosilalar nazariyasi va optimizatsiya tamoyillari ishlatiladi. Neyron tarmoqlar va mashina o’rganishning boshqa algoritmlarini o’qitishda parametrlarga bog’liq yo’qotish funksiyasi minimal qiymatini topish kerak bo’ladi. **Gradient tushishi** algoritmi bunday minimal qiymatlarni hisoblashda keng qo’llaniladi. Gradient tushishi matematik analizning asosiy vositalaridan biri bo’lib, yo’qotish funksiyasi bo’yicha gradientni hisoblash va uni minimallashtirish uchun ishlatiladi.